

O ESTADO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: ESTABILIDADE POLÍTICO-INSTITUCIONAL E COESÃO TERRITORIAL

Grupo 5: Ordenamento Territorial e Políticas Públicas

Subgrupo 5.1: Ordenamento Territorial e Instrumentos de intervenção

Rafael Francisco Cardoso | <https://orcid.org/0000-0002-4869-9573> | Doutorando em Desenvolvimento Regional na Universidade de Blumenau | artigo vinculado ao projeto de doutorado “Estado nacional e território no Brasil após a promulgação da Constituição Federal de 1988” | autor de correspondência | E-mail: rfcardoso23@gmail.com

Ivo Marcos Theis | <https://orcid.org/0000-0003-0128-2188> | Economista e Ph.D. em Geografia Econômica pela Universität Tübingen (Alemanha) | Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Blumenau | E-mail: theis@furb.br

OBJETIVOS

Neste artigo buscamos analisar o Estado brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988, na promoção da estabilidade político-institucional e da coesão territorial. Para tanto, preocupamo-nos, sobretudo, em decifrar sua forma social-jurídica e as funções sociais que lhe têm sido atribuídas.

METODOLOGIA | ANÁLISE DOS DADOS

A investigação, quanto à sua natureza, pode ser classificada como pesquisa básica, visto que objetivou a construção de conhecimento novo sem a aplicação prática. Quanto à sua abordagem, a pesquisa foi qualitativa, pois buscou estabelecer a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando-se de fontes secundárias, levantando informações já publicadas em livros, revistas e artigos científicos (Cervo; Bervian, 2002).

Foi realizada pesquisa documental nos arquivos legislativos, a fim de acessar o arsenal de normas jurídicas acerca do tema. A pesquisa documental foi realizada com vistas a descrever e comparar costumes, comportamentos, diferenças e outras características, tanto da realidade presente como do passado (Cervo; Bervian; Silva, 2007).

A análise dos dados concentrou-se na Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que marcou o início de um novo paradigma jurídico-institucional no país. Este novo documento visou alterar as relações econômicas, políticas e sociais, inclusive ao conceder o direito de voto

a analfabetos e jovens entre 16 e 17 anos. A análise considerou as mudanças introduzidas pela Constituição, como novos direitos trabalhistas, a criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e novos instrumentos jurídicos, como os mandados de injunção, segurança coletiva e o restabelecimento do habeas corpus. Além disso, foram analisadas as reformas no sistema tributário e a redistribuição das receitas tributárias federais para fortalecer estados e municípios, reformas na ordem econômica e social, estabelecimento de políticas agrícolas e fundiárias, regulamentação do sistema financeiro nacional, implementação de leis de proteção ambiental e o fim da censura nos meios de comunicação (Pontual, 2024) – que têm repercussão sobre tanto sobre a estabilidade político-institucional quanto a coesão territorial.

ABORDAGEM DO PROBLEMA | PRINCIPAIS HIPÓTESES | RESULTADOS

O problema de pesquisa diz respeito à atuação e reorganização do Estado brasileiro, considerado este como forma social-jurídica, a partir da vigência da CF1988. Assume-se que as recentes crises econômicas e políticas têm provocado reações que ameaçam a estabilidade do Estado. Assim, a hipótese principal deste estudo é que a vigência da Constituição Federal de 1988 tem gerado repercussões sociojurídicas e político-institucionais significativas, impactando a atuação e a reorganização do Estado, inclusive no que respeita à coesão territorial e, conseqüentemente, ao desenvolvimento regional no país.

O Brasil tornou-se República Federativa em 1889, mas as elites regionais ainda exerciam forte controle sobre o governo central. Durante a Primeira República (1889-1930), o país foi dominado por oligarquias regionais lideradas por “coronéis”, que utilizavam clientelismo e patrimonialismo, sem uma clara distinção entre interesses públicos e privados (Portugal; Silva, 2020).

A Proclamação da República trouxe mudanças econômicas e políticas, incluindo a transição do sistema parlamentar para o presidencialismo (Pontual, 2024). A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, refletiu os valores republicanos e o liberalismo individualista, mas manteve a estrutura socioeconômica favorável às oligarquias e não contemplou direitos sociais amplos (Figueiredo, 2011).

A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 trouxe centralização do poder, rompendo com a política anterior e introduzindo o nacional-desenvolvimentismo. A Constituição Brasileira de 1934 foi seguida pela de 1937, que instaurou o Estado Novo, um regime autoritário com características fascistas, suprimindo liberdades e concentrando o poder (Portugal; Silva, 2020).

Após a Segunda Guerra Mundial e a deposição de Vargas, a Constituição de 1946, por sua vez, restaurou a ordem democrática, reintroduzindo direitos individuais e a independência

dos poderes. Porém, a Constituição de 1967, sob o Regime Militar, manteve a estrutura federativa, mas limitou garantias e expandiu o controle central, sendo alterada por Atos Institucionais que legitimavam ações militares (Pontual, 2024).

A CF1988 trouxe reformas significativas, ampliando liberdades civis e direitos sociais, além de reformar o sistema tributário e a estrutura federativa (Pontual, 2024; Carleial; Cruz, 2009). Apesar dos avanços, sua eficácia enfrenta desafios devido à polarização política e à corrupção.

A política *neodesenvolvimentista* dos anos 2000 entrou em crise com o “Mensalão” (Boito Jr., 2016). Já a crise do governo Dilma Rousseff, iniciada em novembro de 2014 com ações judiciais do PSDB, culminou com sua deposição, em 2016. Estava aberto o caminho para a ascensão de Bolsonaro, em 2018, caracterizado como governo de tendências neofascistas (Boito Jr., 2021). Esses eventos demonstram que, apesar das garantias da CF1988, a estabilidade político-institucional e a coesão territorial do Estado nacional brasileiro vêm enfrentando desafios contínuos.

DESCRIÇÃO DA NOVIDADE | RELEVÂNCIA

A relevância deste trabalho está na análise da consolidação do Estado brasileiro após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e nas condições de estabilidade frente às crises políticas e econômicas recentes. O estudo explora como essas crises têm ameaçado a soberania e a integridade territorial do Brasil, destacando a importância do território como espaço de prática e poder (Theis; Galvão, 2012). A debilidade do Estado pode impactar negativamente a coordenação das atividades econômicas e a direção do interesse coletivo, afetando também o desenvolvimento regional (Furtado, 1974). A pesquisa contribui para um entendimento mais aprofundado dos processos que moldaram a estrutura política e territorial do Brasil, buscando avaliar a eficácia da legislação na promoção da estabilidade político-institucional e da coesão territorial. Assim, busca-se compreender as implicações das crises políticas e econômicas na estrutura social brasileira contemporânea e descortinar futuros alternativos.

PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Constituição Federal; Estado moderno; forma social-jurídica; Desenvolvimento regional.

REFÊRENCIAS

BOITO JUNIOR, A. Os atores e o enredo da crise política. *In*: SINGER, A. *et al.* **Por que gritamos golpe?** Para entender o impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016.

BOITO JUNIOR, A. O caminho brasileiro para o fascismo. **Caderno de CRH**, Salvador, v. 24, p. 1-24, 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 jul. 2024.

CARLEIAL, L.; CRUZ, B. O. Introdução a CF/88: desenvolvimento e políticas urbanas, desigualdades regionais, federalismo fiscal e meio ambiente. *In*: CARDOSO Jr.; CASTRO, P. R. F.; MOTTA, D. M. **A Constituição brasileira de 1988 revisitada: recuperação histórica e desafios atuais das políticas públicas nas áreas regional, urbana e ambiental**. Brasília: Ipea, p. 09-13, 2009.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FIGUEIREDO, M. Transição do Brasil Império à República Velha. **Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades**, año 13, n. 26, 2011, p. 119-145.

FURTADO, C. **O mito do desenvolvimento econômico**. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1974.

PONTUAL, H. D. **Senado Notícias: constituições brasileiras**. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/constituicoes-brasileira>. Acesso em: 31 jul. 2024.

PORTUGAL, R.; SILVA, S. A. da. **História das políticas regionais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2020.

THEIS, I. M.; GALVÃO, A. C. F. A formulação de políticas públicas e as concepções de espaço, território e região. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 14, n. 2, p. 55-69, nov. 2012.